

RELATÓRIO SOBRE O GRUPO OPERACIONAL “NEWTON” - Rede Agroflorestal da Toscana: um Grupo Operacional regional para disseminar o conhecimento e as inovações agroflorestais

Autores: Ana Maria Ventura; César Almeida (Solutopus-Recursos e Desenvolvimento, Lda).

Introdução

O Grupo Operacional "REDE para a agrofloresta na TOSCANA" (NEWTON) foi incluído na lista de projetos elegíveis a serem financiados pelo DD n. 13600 de 08/07/2018, no âmbito do Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura Misura 16.2 del PSR 2014-2020 Regione Toscana Bando PS-GO 2017 (Itália). O início dos trabalhos ocorreu no dia 13/01/2020 e os parceiros foram: PEFC, Università di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CREA, Anci Toscana, Tenuta di Paganico, Il Rinnovamento Agricolo -Soc. Cooperativa. e Instituto de Ciências da Vida - Sant'Anna. A pandemia da Covid foi um obstáculo para terminar todas as tarefas, tal como tinham sido inicialmente planeadas.

O principal objetivo do OG NEWTON foi promover as práticas agroflorestais na Toscana, como um sistema inovador para a "intensificação agrícola sustentável" (ver Grupo Focal sobre Agrofloresta, do EIP-AGRI - Relatório Final, 2018), através da disseminação e ações participativas à volta de conhecimento técnico-científico inovador e incluindo todas as partes interessadas, para: (i) melhorar os sistemas agroflorestais ASC (Agro-Selvi-Colturali) tradicionais, como o cultivo misto de oliveiras e (ii) promover sistemas agroflorestais ASC inovadores, como "sistemas silvopastoris policíclicos". Este objectivo foi alcançado através de duas linhas operacionais: uma relativa à transferência de conhecimento e outra relativa à demonstração e divulgação de inovações.

Os objetivos específicos do OG NEWTON foram: a) a criação da rede regional de conhecimento para agroflorestas/ ASC; b) o desenvolvimento da rede de inovação através da utilização de estudos de caso em empresas privadas e públicas; c) a disseminação de conhecimento e inovações através da abertura de um portal web dedicado aos sistemas agroflorestais ASC na Toscana e d) a identificação de estratégias

inovadoras para a valorização da agrofloresta e da agrofloresta.

A silvopastorícia é uma prática comum em Itália, frequentemente vista como influenciadora da regeneração florestal. No entanto, a sua sustentabilidade depende de estratégias de manejo pecuário e de intensidade de pastoreio. O Projeto teve como objetivo aplicar e divulgar, de forma inovadora, a agrofloresta (ASC), referindo-se ao conjunto de práticas de produção e manejo que integram o cultivo de espécies arbóreas ou arbustivas com culturas e/ou a criação de animais na mesma parcela. Historicamente, tais sistemas eram parte integrante da paisagem italiana e toscana, representando sistemas complexos e resilientes que garantiam a multifuncionalidade da exploração e a diversificação da produção. Esta complexidade foi diminuída pelo aumento da agricultura intensiva, resultando na perda de vários serviços dos ecossistemas. Hoje, é vista como inovação para combater as alterações climáticas (armazenamento de carbono, controlo dos agentes atmosféricos, melhoria do microclima, fertilidade do solo, conservação da biodiversidade), como mostram muitos estudos europeus e globais (www.agroforestry.eu e www.worldagroforestry.org). O projeto OG NEWTON analisou quatro áreas arborizadas, apresentando bosques de carvalho-da-turquia (*Quercus cerris* L.) com mais de 80 anos de idade e intensidades de pastoreio variadas. O estudo avaliou os efeitos destas intensidades de pastoreio na qualidade biológica do solo, na regeneração das árvores e na biodiversidade, incorporando a análise da estrutura da vegetação e a avaliação da mesofauna do solo.

Materiais e métodos

As práticas agroflorestais da ASC têm sido consideradas um meio de "intensificação agrícola sustentável". Por isso, a GO NEWTON propôs uma nova comparação a nível regional sobre estes sistemas fortemente ligados à história do território toscano, numa perspectiva

inovadora, transferindo e difundindo para os agricultores o conhecimento técnico-científico relativo aos benefícios ambientais e à produtividade destes sistemas. Estas evidências, também apoiadas por atividades de monitorização dos parâmetros ambientais e de produção, foram utilizadas para melhorar continuamente os territórios e apoiar escolhas de mercado direcionadas que aproximam os consumidores da produção agroflorestal da ASC. Através de métodos participativos, o sistema foi desenhado para iniciar uma rede de agricultores e outros interessados, que permitisse a discussão das questões da agrofloresta e fazer uso dos locais de demonstração, do funcionamento dos sistemas ASC e da plataforma WEB (www.gonewton.it), repleta de informação. As aplicações para smartphones/iPhones/tablets usadas como ferramentas de marketing como p. ex. a gamificação, têm permitido o acesso a itinerários de locais de demonstração virtuais implementados com técnicas, metodologias e desenho de jogos para o envolvimento interativo do utilizador nas atividades de animação e descoberta de lugares e produtos.

A rede foi gerida em estreita colaboração com as atividades em rede de projetos comunitários com propósitos semelhantes, como o projeto H2020 AFINET (<https://euraf.isa.utl.pt/pt-pt/afinet>), a Federação Europeia de Agroflorestas (EURAF) (www.euraf.net) e a Parceria Europeia de Inovação (EIP-AGRI). Em Itália, através da Rede Rural Nacional, foi possível reunir as partes interessadas de vários GO regionais, a fim de incentivar a troca de conhecimentos e inovações.

A nível regional foram identificadas uma série de ações comuns com as outras propostas de GO, com as quais foram partilhadas ações de informação, dedicando parte dos fundos disponíveis à organização de workshops em conjunto. As inovações propostas pelo GO NEWTON foram aplicadas, através de testes de demonstração, em quatro empresas do território toscano. Os parâmetros ambientais e de produção foram monitorizados à escala do lugar, visando divulgar informação específica sobre a adoção de sistemas agroflorestais ASC.

No que diz respeito à disseminação e transferência de conhecimento, trabalhou-se no sentido de estabelecer uma rede de agricultores e outros interessados, através da implementação de atividades de comparação baseadas em métodos participativos e no desenvolvimento de ferramentas de informação interativas, como o portal web-SIG e a gamificação. Além disso, foram utilizados meios de formação e informação como seminários, reuniões, cursos e "visitas de estudo" e, acima de tudo, através da criação da primeira Escola Agroflorestal, justificando, alias, um grupo de Atividades específico dentro do plano de trabalhos do NEWTON.

O GO NEWTON tentou, por isso, promover e melhorar os modelos de produção adotando sistemas ASC nas explorações agrícolas da região da Toscana. O trabalho foi organizado em 8 grupos de Atividades, onde todos os parceiros tinham funções diferentes e uma responsabilidade partilhada. Como exemplos, do lado da UNIPI, a principal inovação desenvolvida neste grupo operacional foi o estudo dos sistemas agroflorestais no que respeita à prestação de serviços de ecossistemas. Da SSSA, o trabalho principal foi direcionado para a melhoria da sustentabilidade dos processos agrícolas, uma vez que o aumento contemporâneo da procura de alimentos num contexto de alterações climáticas tem estimulado a investigação em ciências agrárias visando aprofundar o conhecimento sobre sistemas agrícolas complexos e integrados, como a agrofloresta. O CNR-IBE desenvolveu vários métodos de monitorização da fertilidade do solo (através de inspeções e amostragens contínuas) para avaliar os efeitos da agrofloresta no solo nos locais abrangidos pelas demonstrações. A actividade da CREATE FL centrou-se essencialmente no acompanhamento dos estudos de caso previstos nas empresas parceiras do projecto; consequentemente, as inovações desenvolvidas referiram-se essencialmente à elaboração de uma metodologia capaz de discriminar os aspetos estruturais, funcionais e produtivos da componente arbórea em função da intensidade e do tipo de "fator de perturbação" que afeta a

floresta. As inovações propostas pela PEFC Itália diziam respeito ao equilíbrio entre as esferas económica, ambiental e social das empresas agro-florestais-pastoris. Foi considerado que estas metas podem ser alcançadas através da implementação de sistemas com menores emissões de gases causadores do clima, conservando a biodiversidade e a fertilidade do solo, tendo uma estabilidade significativa e acrescentando mais valor no mercado e, ao mesmo tempo, tendo produtos com certificação de sustentabilidade – todos aspetos que se enquadram na adesão a esquemas de certificação. As atividades do projeto foram divididas em duas linhas operacionais, uma relativa à transferência de conhecimento e outra relativa à demonstração e divulgação de inovações, seguindo os objetivos definidos e considerando o desenvolvimento da rede de inovação através de estudos de caso em empresas privadas e públicas. As principais etapas foram divulgar o conhecimento e as inovações através de um portal web dedicado aos sistemas ASC e procurar estratégias inovadoras para valorizar a produção agroflorestal. O foco principal foram as inter-relações entre plantas, solo, água e nutrientes, enfatizando o aumento da eficiência biológica da produção vegetal e os aspetos críticos de gestão, incluindo os sistemas de produção de gado, frutas, sementes e vegetais. Especificamente em relação aos solos, a metodologia incorporou indicadores químicos, físicos e biológicos aplicados ao solo, como o Índice de Qualidade Biológica do Solo (QBS-ar) e a análise de metabarcodificação de fungos para avaliar a biodiversidade. Isto foi baseado em várias intensidades de pastoreio: pastoreio de gado de alta intensidade (0,50 LU), pastoreio de gado de média intensidade (0,32 LU), pastoreio de gado de baixa intensidade (0,30 LU) e uma área sem pastoreio. Todos estes aspectos visam aumentar a rentabilidade dos agricultores, melhorar a saúde do solo e melhorar a qualidade da água.

Principais resultados da actividade do Grupo Operacional

Dois grupos de novilhas e novilhos (raça Maremma) foram divididos e geridos em diferentes regimes pastoris ou silvopastoris, e as diferenças no desempenho e bem-estar animal foram avaliadas.

No início do projeto, foram elaborados protocolos para desenvolver testes de demonstração nos locais seleccionados, tendo sido essenciais para disseminar o conhecimento agroflorestal. Os dados obtidos através de questionários, entrevistas e bases de dados territoriais sobre os sistemas agroflorestais da região e a aptidão agronómica do território toscano para estes sistemas, permitiram a realização deste projeto. Foi criada uma plataforma web-SIG interativa (<https://newtonagroforestry.eu>) para melhorar a disseminação de conhecimento e inovações relacionadas com os sistemas agroflorestais regionais.

Na agrofloresta, a incorporação da componente arbórea deve considerar as condições do local e a seleção do clone ou espécie mais adequada com base nos objetivos de cultivo estabelecidos. Os dois estudos de caso abordaram parcialmente as funções ambientais, paisagísticas e ecológicas; no entanto, a função de produção ainda não pode ser garantida.

Nos sistemas silvopastoris, o pastoreio simplifica a estrutura populacional, afeta o crescimento do sub-bosque, dificulta a regeneração natural e reduz a biodiversidade. No entanto, estes sistemas oferecem benefícios ambientais e de produção inegáveis. Podem ser preservadas mantendo uma intensidade pecuária adequada, monitorizando regularmente os povoamentos florestais e excluindo o pastoreio antes de se iniciar a fase de regeneração florestal.

Alguns resultados importantes de NEWTON podem ser referidos a seguir:

- a) A partir dos indicadores de qualidade do solo e biológicos, os resultados mostraram que:
 - Uma maior intensidade de pastoreio (PVA1) esteve associada a uma menor respiração do solo e à redução da qualidade biológica,

provavelmente devido à compactação e à diminuição da porosidade do solo;

As intensidades moderadas de pastoreio (PVA2 e PVA3) promoveram uma maior diversidade da mesofauna e estabilidade ecológica, aumentando a resiliência do solo e o sequestro de carbono;

- O índice QBS-ar demonstrou ser uma ferramenta de monitorização eficaz para avaliar a qualidade do solo em sistemas agroflorestais (AFL) a longo prazo, reforçando a importância da gestão adaptativa do pastoreio.

b) Para a regeneração da vegetação e florestal concluiu-se que:

- O pastoreio influencia significativamente a composição da vegetação do sub-bosque e a regeneração das árvores.

- Foi observada uma maior biodiversidade de árvores e arbustos em áreas não pastoreadas, enquanto a regeneração herbácea beneficiou do pastoreio moderado devido à redução da competição e ao aumento da ciclagem de nutrientes.

- A presença de gado contribui para a fertilização do solo através do estrume, mas o pastoreio excessivo pode dificultar a regeneração natural das árvores e o desenvolvimento estrutural

c) Quanto às implicações para o silvopastorícia sustentável, os resultados sugerem que:

- Uma carga pecuária ideal de aproximadamente 0,30 LU apoia o desenvolvimento da vegetação arbórea e a conservação do solo, mas este limite deve ser ajustado com base em objetivos específicos de gestão florestal;

- Para garantir a integração sustentável entre a floresta e o pastoreio, as principais recomendações incluem: i) manter níveis moderados de pastoreio para aumentar a biodiversidade do solo e a estabilização do carbono orgânico; ii) aplicar estratégias de pastoreio rotacional para prevenir a degradação dos solos, beneficiando simultaneamente da ciclagem de nutrientes induzida pelo gado; iii) utilizar indicadores biológicos (por exemplo, QBS-ar, análises de fungos) como ferramentas de monitorização a longo prazo para avaliar a saúde do ecossistema e a eficiência da gestão adaptativa.

Notas finais

No geral, o objetivo de gestão em sistemas silvopastoris é crucial para definir a carga pecuária apropriada. A coexistência de uma gestão florestal sustentável e do pastoreio dentro da floresta é possível, mas requer um planeamento integrado cuidadoso que considere igualmente as necessidades agro-pastoris e silvícolas, especialmente durante a fase final da regeneração florestal. Mais concretamente, foram disponibilizados mapas de informação territorial disponíveis na plataforma web-SIG, integrando informação recolhida sobre os sistemas agroflorestais presentes na área com detalhes sobre sistemas agroflorestais potencialmente implementáveis. Isto permite a visualização de áreas adequadas para agrofloresta, um tema recorrente nas considerações feitas nas "áreas piloto" abrangidas pelo projeto. Além disso, o projeto NEWTON estabeleceu uma rede de conhecimento e de inovação focadas na agrofloresta, gerando interação entre as partes interessadas nas cadeias de abastecimento afetadas e verificando in situ os efeitos do cultivo consorciado em plantações, árvores e animais. Além disso, o OG NEWTON tornou-se essencial para a implementação de atividades de investigação participativa no âmbito dos projetos HORIZON2020 AGROMIX (<https://agromixproject.eu>) e HORIZON EUROPE DIGITAF (<https://digitaf.eu>). Graças ao financiamento recebido através destes projetos, a rede de atores do território toscano focada no desenvolvimento agroflorestal estará empenhada, levando a impactos positivos no território em relação à inovação e ao desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis.

Baseado em

Forest4Eu SharePoint, NEWTON CREDIT FOR AGROFORESTRY- IT Hub 5, sheet 26, UNIFI

Relazione tecnica finale del Gruppo Operativo NEWTON - NETWork per l'agroselvicoltura in TOscaNa

Maienza, A., AGROFORESTAZIONE PER LA FILIERA ZOOTECNICA: IL BENESSERE DEL SUOLO

NEWTON - NETWork Operational Group for agroforestry in Tuscany: Criteria and indicators for the certification of the sustainable management of an agroforestry system PEFC

Further information

[Operational Group NEWTON additional information](#)

Contacts

Francesca Giannetti (Università degli Studi di Firenze), francesca.giannetti@unifi.it
Ana M. Ventura (Solutopus), a.m.ventura@solutopus.pt

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

